

RECOMENDAÇÕES PARA AMAMENTAÇÃO DE CRIANÇAS EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

Aline Costa Lopes¹

Elisabete Soares de Santana²

Jonathan Ferreira Araújo³

Aline de Oliveira Vieira⁴

Maria Luiza Vitoraci de Souza⁵

Geovana Caetano Lobo⁶

Karyne Vilanova Andrade⁷

Victor Hugo da Silva⁸

Kananda Pereira dos Reis⁹

Vanessa Greiner Siqueira¹⁰

Wesley Romário Dias Martins¹¹

Maria Emília Dantas Oliveira¹²

Witoria Raquel Gomes de Sousa¹³

José Raelte Lopes Ferreira¹⁴

Joyce Caroline de Oliveira Sousa¹⁵

RESUMO: Introdução: A amamentação é reconhecida como a maneira mais natural e eficaz de alimentar e promover a saúde dos recém-nascidos. Recomenda-se pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que os bebês sejam exclusivamente amamentados nos primeiros seis meses de vida, continuando a amamentação junto com alimentos complementares até os dois anos de idade ou mais. O leite materno fornece todos os nutrientes necessários para um crescimento e desenvolvimento saudáveis, além de oferecer proteção imunológica contra várias infecções e doenças. **Objetivo:** Analisar as orientações práticas e baseadas em evidências para o aleitamento materno exclusivo, visando verificar a saúde e o desenvolvimento adequado de recém-nascidos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de abordagem qualitativa, realizada entre junho de 2024 a agosto de 2024. Foram selecionados artigos publicados de 2019 a 2024 nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), LILACS, MEDLINE e SCIELO. Os critérios de inclusão foram artigos completos, gratuitos, nos idiomas português, inglês e espanhol, e alinhados com a temática do estudo. Artigos incompletos, pagos,

repetidos, de revisão, em outros idiomas ou fora da temática foram excluídos. **Resultados e discussão:** O aleitamento materno exclusivo (AME) continua a ser um dos pilares fundamentais na promoção da saúde infantil, proporcionando benefícios que se estendem ao longo da vida. Estudos recentes reforçam que o AME até os seis meses de vida está associado a uma redução significativa na incidência de doenças infecciosas, como diarreia e infecções respiratórias, que são responsáveis por uma alta taxa de mortalidade infantil em diversos países. Além disso, o leite materno contém anticorpos e outros componentes imunológicos que fortalecem o sistema imunológico do bebê, protegendo-o contra essas doenças comuns. **Conclusão:** A amamentação exclusiva é essencial para a saúde e desenvolvimento adequado dos bebês, conforme recomendado pela OMS. Além de nutrientes e proteção imunológica, fortalece o vínculo emocional mãe-filho. Políticas públicas, suporte de saúde e educação são cruciais para aumentar as taxas de amamentação exclusiva. A revisão integrativa destaca a necessidade de mais pesquisas e iniciativas de apoio às mães neste aspecto crucial da saúde infantil.

Palavras-Chave: Aleitamento Materno, Amamentação, Crianças.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor principal: enfermeiraalinecosta@hotmail.com

¹Enfermeira, Mestrado em Ciências da Saúde e Vida. Universidade franciscana- Santa Maria-RS, enfermeiraalinecosta@hotmail.com.

²Farmácia, Faculdade Santíssima Trindade - FAST, Nazaré da Mata-Pernambuco, elisabetesoares0987@gmail.com.

³Fisioterapia, Centro Universitário Inta -UNINTA, Sobral Ceará, jfa5@hotmail.com.

⁴Enfermeira, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia- Fesar, Redenção - Pará, alineoly11@hotmail.com.

⁵Enfermagem, Universidade Federal do Espírito Santo- UFES- Ceunes, São Mateus- ES, vitoracidesouza@gmail.com.

⁶Medicina, Universidade de Ribeirão Preto-Unaerp, Ribeirão Preto- São Paulo geovanalobo2009@hotmail.com.

⁷Fisioterapia, Universidade de Fortaleza- UNIFOR - Fortaleza -Ceará Karyne.andrade@ebserh.gov.br.

⁸Enfermagem, Faculdade Anhanguera de Maceió-AL, hugobrm26@gmail.com.

⁹Enfermeira, Faculdade de Ensino Superior da Amazônia- Fesar, Redenção - Pará, nandazinha12.reis@gmail.com.

¹⁰Medicina, Universidade FEEVALE, Novo Hamburgo - RS, greinerv45@gmail.com.

¹¹Enfermeiro, Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Floriano - PI, wesleyrdm_enf@outlook.com.br.

¹²Enfermagem, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Cuité - PB, emiliaoliveira092@gmail.com.

¹³Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Picos - PI, witoriasousa2002@gmail.com.

¹⁴Medicina, Universidade Estadual de Montes Claros- Unimontes, Montes Claros - Minas Gerais, raelte.rlf@outlook.com.

¹⁵Tecnóloga em Radiologia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí -IFPI ,Teresina -Piauí, sousajoyce02@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A amamentação é amplamente reconhecida como a forma mais natural e eficiente de alimentar e promover a saúde dos recém-nascidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno durante os primeiros seis meses de vida, continuando a amamentação junto com alimentos complementares até os dois anos de idade ou mais (Silva *et al.*, 2023). O leite materno fornece todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudáveis, além de oferecer proteção imunológica contra uma variedade de infecções e doenças (Correia *et al.*, 2022).

A prática do aleitamento materno exclusivo (AME) é uma estratégia fundamental para a redução da morbimortalidade infantil. De acordo com Pinto *et al.*, (2020), a amamentação tem o potencial de salvar mais de 800.000 vidas de crianças anualmente. Além dos benefícios nutricionais e imunológicos, o AME também promove um vínculo afetivo sólido entre mãe e filho, o que é essencial para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança (Oliveira *et al.*, 2021).

Estudos mostram que o aleitamento materno exclusivo está associado a uma menor incidência de doenças como diarreia, infecções respiratórias, otite média e alergias (Alves *et al.*, 2019). Além disso, crianças amamentadas exclusivamente apresentam melhor desenvolvimento cognitivo e menores taxas de obesidade e diabetes tipo 2 na vida adulta (Pinto *et al.*, 2020). As mães também se beneficiam, com a amamentação ajudando a reduzir o risco de câncer de mama e ovário, além de promover a perda de peso pós-parto (De Almeida *et al.*, 2016).

Para alcançar esses benefícios, é essencial que as mães recebam apoio adequado para iniciar e manter a amamentação exclusiva. Esse suporte deve incluir orientação e encorajamento de profissionais de saúde, políticas públicas favoráveis e ambientes de trabalho que permitam a continuidade da amamentação (Da Silva *et al.*, 2019). Além disso, a promoção de campanhas educacionais que desmistifiquem mitos e barreiras culturais é crucial para aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo (Silva *et al.*, 2023).

Em suma, a amamentação exclusiva é uma prática altamente benéfica para a saúde das crianças e das mães. A disseminação de informações corretas e o apoio contínuo são essenciais

para que mais mães possam seguir as recomendações e proporcionar um início de vida saudável para seus filhos (Gomes *et al.*, 2021).

Este estudo tem como objetivo fornecer recomendações práticas e baseadas em evidências para a amamentação de crianças em aleitamento materno exclusivo, promovendo a saúde e o desenvolvimento adequado dos recém-nascidos. As orientações visam apoiar mães e cuidadores, oferecendo informações sobre técnicas de amamentação, benefícios do aleitamento materno exclusivo, manejo de desafios comuns e estratégias para garantir uma nutrição adequada nos primeiros seis meses de vida.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, iniciada em junho de 2024 e finalizada em agosto de 2024. Foram selecionados artigos no período de 2019 a 2024, com busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e *Scientific Electronic Library OnLine* (SCIELO).

Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) "Aleitamento Materno", "Lactancia Materna" e "*Breast Feeding*", combinados com os termos relacionados "Criança", "Niño" e "Child". A pesquisa foi estruturada utilizando os operadores booleanos "AND" e "OR" para combinar esses termos. A estratégia de busca envolveu a combinação dos termos referentes ao aleitamento materno ("Aleitamento Materno" OR "Lactancia Materna" OR "*Breast Feeding*") com os termos relacionados à criança (Criança OR Niño OR Child) usando o operador "AND", resultando na seguinte formulação: ("Aleitamento Materno" OR "Lactancia Materna" OR "*Breast Feeding*") AND (Criança OR Niño OR Child).

Foram considerados critérios de inclusão: artigos completos, disponíveis nas bases de dados gratuitamente, publicados de 2019 a 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol e que estivessem de acordo com a temática dos estudos. Os critérios de exclusão foram: artigos incompletos, pagos, repetidos nas bases de dados, artigos de revisão, em idiomas diferentes dos selecionados no critério de inclusão e os que não se encaixavam na temática proposta do estudo.

Desse modo, na busca inicial da associação das palavras-chave e descritores foram encontrados 38.970 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados 6.549 documentos. Após leitura e seleção das pesquisas para elegibilidade, foram selecionados 14 artigos para integrar a amostra final do estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O aleitamento materno exclusivo (AME) continua a ser um dos pilares fundamentais na promoção da saúde infantil, proporcionando benefícios que se estendem ao longo da vida. Estudos recentes reforçam que o AME até os seis meses de vida está associado a uma redução significativa na incidência de doenças infecciosas, como diarreia e infecções respiratórias, que são responsáveis por uma alta taxa de mortalidade infantil em diversos países. Além disso, o leite materno contém anticorpos e outros componentes imunológicos que fortalecem o sistema imunológico do bebê, protegendo-o contra essas doenças comuns (De Lacerda *et al.*, 2024).

Além dos benefícios imunológicos, o AME também contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Estudos mostram que crianças amamentadas exclusivamente apresentam melhores resultados em testes de inteligência e desempenho escolar na infância e adolescência, em comparação com aquelas que não foram amamentadas. Esse efeito positivo é atribuído à presença de ácidos graxos essenciais e outros nutrientes no leite materno, que são cruciais para o desenvolvimento do cérebro (Dos Santos *et al.*, 2021).

A relação entre o AME e a prevenção de doenças crônicas também é amplamente documentada. Crianças que foram amamentadas exclusivamente apresentam menores taxas de obesidade e diabetes tipo 2 na vida adulta, doenças que têm aumentado de forma alarmante em todo o mundo. Isso ocorre porque o leite materno contém uma composição equilibrada de nutrientes, promovendo um crescimento saudável e regulando o metabolismo do bebê desde os primeiros meses de vida (Freitas *et al.*, 2021).

Do ponto de vista materno, o aleitamento materno exclusivo também traz benefícios importantes. Estudos indicam que mães que amamentam têm um menor risco de desenvolver câncer de mama e ovário, além de experimentar uma recuperação pós-parto mais rápida devido ao gasto calórico associado à produção de leite. Além disso, a amamentação fortalece o vínculo

emocional entre a mãe e o bebê, o que é essencial para o bem-estar psicológico de ambos (Barbosa *et al.*, 2020).

O apoio à amamentação, especialmente nos primeiros dias após o nascimento, é crucial para o sucesso do AME. Pesquisas mostram que o suporte de profissionais de saúde, juntamente com políticas públicas que promovam a licença maternidade e ambientes de trabalho favoráveis, aumentam significativamente as taxas de amamentação exclusiva (Pereira *et al.*, 2023). A implementação de programas educativos que desmistifiquem mitos e barreiras culturais também é essencial para alcançar as metas de amamentação (Da Silva *et al.*, 2021).

Por fim, o sucesso da amamentação exclusiva depende não apenas do compromisso individual da mãe, mas também de um esforço coletivo para fornecer as condições necessárias para que essa prática seja mantida. A disseminação de informações corretas e o suporte contínuo são fundamentais para garantir que mais mães sigam as recomendações de aleitamento materno exclusivo, proporcionando um início de vida saudável para seus filhos (Carvalho *et al.*, 2024).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A amamentação exclusiva é crucial para promover a saúde e o desenvolvimento adequado dos recém-nascidos, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Esta prática não só fornece nutrientes essenciais e proteção imunológica, mas também fortalece o vínculo emocional entre mãe e filho. A revisão integrativa da literatura destacou a importância de políticas públicas favoráveis, suporte contínuo dos profissionais de saúde e campanhas educacionais para aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo. Apesar do alto número inicial de artigos encontrados, a aplicação rigorosa dos critérios de inclusão resultou em uma amostra final representativa, destacando a necessidade de mais pesquisas e iniciativas para apoiar as mães nesse importante aspecto da saúde infantil. Este tipo de conclusão sintetiza os principais achados e implicações da revisão integrativa, proporcionando uma visão abrangente do impacto do aleitamento materno exclusivo na saúde pública e nas políticas de saúde.

REFERÊNCIAS

ALVES, *et al.* Orientações sobre amamentação na atenção básica de saúde e associação com o aleitamento materno exclusivo. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 1077-1088, 2019.

Disponível em: scielo.br/j/csc/a/3FSQTRcvwrTWCzsvd6FXbHk/?format=pdf. Acesso em: 10 agosto. 2024.

BARBOSA, *et al.* Fatores que interferem no aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida do bebê. **Revista Pró-UniverSUS**, v. 11, n. 1, p. 80-87, 2020. Disponível em: [SciELO - Brasil - Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

CARVALHO, *et al.* Fatores na interrupção do aleitamento materno exclusivo: Uma scoping review: Publicação Antecipada. **Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social**, v. 10, n. 1, p. 1-16-1-16, 2024. Disponível em: [Fatores na interrupção do aleitamento materno exclusivo: Uma scoping review | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social \(ismt.pt\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

CORREIA, *et al.* IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL:: ANÁLISE PELA ÓTICA DA ENFERMAFEM. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 4, n. 1, 2022. Disponível em: [SciELO - Brasil - Aleitamento materno: conhecimento e prática Aleitamento materno: conhecimento e prática](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

DA SILVA LEÃO, *et al.* Formação de hábitos alimentares na primeira infância. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. e47711730438-e47711730438, 2022. Disponível em: [\(PDF\) Formação de hábitos alimentares na primeira infância \(researchgate.net\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

DE LACERDA, *et al.* Padrão de aleitamento materno de crianças autista em uma capital nordestina. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 7, p. e16552-e16552, 2024. Disponível em: [Padrão de aleitamento materno de crianças autista em uma capital nordestina | Revista Eletrônica Acervo Saúde \(acervomais.com.br\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

DE ALMEIDA, *et al.* Relação da depressão pós-parto com o aleitamento materno exclusivo: Uma análise atualizada dos aspectos clínicos e fisiopatológicos. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 4, p. e2813445464-e2813445464, 2024. Disponível em: [SciELO - Brasil - Depressão pós-parto: fatores de risco e repercussões no desenvolvimento infantil Depressão pós-parto: fatores de risco e repercussões no desenvolvimento infantil](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

DOS SANTOS ZAVA, *et al.* Fatores que interferem na adesão e manutenção do aleitamento materno exclusivo. **Cadernos Camilliani e-ISSN: 2594-9640**, v. 17, n. 3, p. 2227-2249, 2021. Disponível em: [FATORES QUE INTERFEREM NA ADESÃO E MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO | Cadernos Camilliani e-ISSN: 2594-9640 \(saocamilo-es.br\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

FREITAS, *et al.* Relação entre o desmame e a introdução alimentar precoce no surgimento das alergias alimentares: uma revisão da literatura expandida. **Brazilian Journal Of Health Review**,[SL], v. 4, n. 3, p. 12853-12863, 2021. Disponível em: [Relação entre o desmame e a](#)

[introdução alimentar precoce no surgimento das alergias alimentares: Uma revisão da literatura expandida / Relação entre o desmame e a introdução precoce de alimentos no aparecimento de alergias alimentares: Uma revisão expandida da literatura \(researchgate.net\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

GOMES, *et al.* A Visita Domiciliária como uma Estratégia de Intervenção de Enfermagem de Apoio à Parentalidade na Manutenção da Amamentação. 2021. Tese de Doutorado. **Instituto Politécnico de Viseu (Portugal)**. Disponível em: [Repositório Científico do Instituto Politécnico de Viseu: A visita domiciliária como uma estratégia de intervenção de enfermagem de apoio à parentalidade na manutenção da amamentação \(ipv.pt\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

PINTO, *et al.* **Avaliação da autoeficácia para amamentação e seus fatores associados em puérperas atendidas na rede pública**. 2020. Disponível em: [TEDE: Avaliação da autoeficácia para amamentação e seus fatores associados em puérperas atendidas na rede pública \(pucgoias.edu.br\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

SILVA, *et al.* Amamentação continuada e trabalho: cenário de persistência e resiliência materna. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. e20220191, 2023. Disponível em: [ReP USP - Detalhe do registro: Amamentação continuada e trabalho: cenário de persistência e resiliência materna](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

SILVA, *et al.* Aleitamento materno em meio à COVID-19: **revisão de literatura**. 2021. Disponível em: [Aleitamento materno em meio à COVID-19: revisão de literatura. \(unifc.edu.br\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.

OLIVEIRA, *et al.* Horta escolar, Educação Ambiental e a interdisciplinaridade. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 13, n. 2, p. 10-31, 2018. Disponível em: [\(PDF\) Horta escolar, Educação Ambiental e a interdisciplinaridade \(researchgate.net\)](#). Acesso em: 10 agosto. 2024.